

REVISTA ACRÓPOLE: VISUALIZAÇÃO DE DADOS E HISTORIOGRAFIA

TURCHI, THIAGO

FAU-UnB

professor.turchi@gmail.com

RESUMO.

A revista Acrópole é uma fonte consolidada na historiografia brasileira. Esta pesquisa se insere no campo da arquitetura e das Humanidades Digitais, construindo uma estratégia metodológica para coletar, organizar, visualizar e analisar conteúdos de publicações especializadas.

A revista Acrópole, publicação mensal que circulou entre 1938 e 1971, foi objeto de estudo tanto por sua importância na formação do campo quanto pelo volume de dados em suas 23.000 páginas. Sua digitalização em 2014 pela FAUUSP contribuiu para a escolha como objeto de pesquisa tecnológica.

Como recorte, a pesquisa definiu o Recorte Corona — 24 edições selecionadas — permitindo indexação minuciosa. Assim, é possível somar as formas habituais de leitura com um sistema tecnológico digital integrado. Construiu-se uma plataforma que integra um banco de dados relacional com uma interface gráfica dinâmica de análise do conteúdo: os dashboards.

Estes dashboards não são vistas estáticas, mas uma ferramenta analítica central. Esta ferramenta permite identificar padrões, correlações e anomalias que poderiam permanecer ocultas. Os 17 dashboards interativos consolidados em quatro eixos temáticos são: 1) Revista Acrópole; 2) Obras; 3) Pessoas e 4) Publicações conexas.

Cada dashboard funciona como instrumento de pesquisa. Visualizações georreferenciadas revelam a concentração espacial de obras no eixo São Paulo/Rio. Gráficos de rede expõem constelações colaborativas. Análises temporais demonstram a predominância do uso residencial (50%) e picos de obras institucionais nos anos 1960 (construção de Brasília).

A interatividade desses dashboards é outra contribuição do uso de tecnologias para pesquisas em historiografia da arquitetura. Os dashboards abrem caminhos para pesquisas específicas. A plataforma serve como modelo replicável. Com estas abordagens, a revista Acrópole confirma seu valor como fonte primária e se revela como plataforma para explorar dimensões não textuais da produção arquitetônica.

Palavras-chave: REVISTA ACRÓPOLE, HUMANIDADES DIGITAIS, VISUALIZAÇÃO DE DADOS

A revista Acrópole é uma fonte de pesquisa consolidada na historiografia da arquitetura brasileira. Publicação mensal que circulou entre 1938 e 1971, seu acervo representa um objeto de estudo de vastas proporções: ao longo de 33 anos de existência, acumulou 391 edições e cerca de 23.000 páginas. Este corpo documental massivo é um repositório central para a compreensão da arquitetura moderna, do design e da consolidação do campo profissional no Brasil. Na construção das histórias e da historiografia da Arquitetura Moderna, publicações que constroem as grandes narrativas — como Benevolo (1973), Bruand (1981) e Segawa (1998) — frequentemente utilizam revistas como fonte ou citação para validação de suas narrativas.

Esta pesquisa situa-se na interseção entre a arquitetura e o campo emergente das Humanidades Digitais (DH), com o propósito de construir uma estratégia metodológica para coletar, organizar, visualizar e, assim, permitir a análise sistêmica dos conteúdos presentes em publicações especializadas. Digital Humanities é um campo de pesquisa das disciplinas da área de Ciências Humanas que, de acordo com o Professor Jeffrey Schnapp, está inserido em um processo de transformação radical nos últimos 20 anos, justamente pela aproximação dessas disciplinas com as tecnologias e com os conhecimentos da Ciência da Computação. Este termo diz respeito não apenas ao que é digital, como base ou suporte digital, mas sim aos estudos de uma cultura digital, assim como não diz respeito apenas às humanidades como tradicionalmente entendidas, mas sim à ampliação de suas práticas.

A estruturação de dados é fundamental para desenvolver projetos de pesquisa em Digital Humanities. Os dados podem ser classificados em três categorias distintas: dados não-estruturados (fotografias, áudios, vídeos, textos livres), dados semi estruturados (documentos XML, arquivos JSON, dados HTML) e dados estruturados (organizados em tabelas com colunas e atributos específicos). O conhecimento de banco de dados implica em compreender que cada base possui uma "arquitetura da informação" com modos específicos de funcionamento e operacionalidade. Metadados – dados sobre outros dados – são informações estruturadas que auxiliam na descrição, identificação, gerenciamento e preservação de documentos digitais, viabilizando a conexão e o cruzamento de informações entre diferentes repositórios.

No caso desta pesquisa, interessa tomar as pesquisas em Digital Humanities como uma das alternativas para empreender abordagens e explorações dos conteúdos da revista Acrópole. A abordagem do conteúdo de todas as edições da revista Acrópole foi sendo elaborada no enfrentamento direto da base digital da revista e no processo de seleção e teste de software para explorar o mesmo conteúdo da base digital. As estratégias de Digital Humanities confirmaram que as ferramentas digitais devem possibilitar a realização de análises e possibilitar a elaboração de suportes visuais para revelar camadas, definir conjuntos, detectar a presença ou a ausência de um fato importante, seja obra, arquiteto, escritório ou concurso. A escolha da Acrópole justifica-se tanto por sua importância formativa quanto pelo vasto volume de dados que oferece. Um fator determinante para esta pesquisa foi a digitalização integral do acervo pela Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) em 2004. Contudo, esta digitalização, embora fundamental para a preservação e o acesso, expôs um profundo paradoxo metodológico. A disponibilização do acervo online pouco alterou a metodologia fundamental de análise. A

prática historiográfica convencional, definida na pesquisa como o folhear, foi meramente transferida do papel para o arquivo PDF. O folhear é entendido como a prática convencional, a leitura linear, página por página, onde o pesquisador depende da leitura humana e da memória para encontrar conexões. A própria plataforma digitalizada da FAU-USP opera nesta lógica, sem acesso direto a índices estruturados ou URLs de páginas específicas. Ferramentas de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), que deveriam possibilitar a busca textual, mostraram-se fundamentalmente falhas. A pesquisa demonstra essa ineficácia de forma contundente: uma busca pelo termo "Artigas" retorna apenas 29 resultados. Em contraste, uma busca por "Paulo Mendes da Rocha" retorna 3.320 resultados, misturando indiscriminadamente todos os registros de "Paulo" e "Rocha" encontrados nas 23.000 páginas, tornando a ferramenta inutilizável para uma análise séria.

Esta limitação fundamental ilustra a diferença crucial, apontada pela tese, entre search (busca) e research (pesquisa). O acervo digitalizado de 2004 foi concebido sob um paradigma de preservação e acesso (típico da biblioteconomia), permitindo a busca por termos. Ele não foi estruturado para a análise computacional (típica das Humanidades Digitais), que exige a pesquisa sistêmica de dados. O objetivo da pesquisa foi, portanto, somar às formas habituais de leitura (o folhear) um sistema tecnológico digital integrado, capaz de extrair informações. Propõe-se uma mudança de paradigma: da leitura linear para o rastreamento de dados. A ação de folhear é convencional; a de rastrear é experimental. O rastrear é entendido como um processo sistemático de extração, indexação e estruturação de dados. O objetivo central foi juntar tecnologia da informação com história da arquitetura, implementando um sistema capaz de transformar as 23.000 páginas de um arquivo estático em uma fonte de dados dinâmica.

Para viabilizar essa transição, foi necessário construir uma plataforma de pesquisa. Dada a inviabilidade de indexar minuciosamente todo o acervo nos limites da pesquisa, foi definido um recorte operacional: o Recorte Corona. Este recorte refere-se a 24 edições específicas selecionadas por Eduardo Corona, o último editor da revista, no editorial da última edição (AC_390/391) em 1971. Este conjunto de edições (listado nas páginas 66-67 da tese) serviu como corpos de prova ou suporte de teste para a metodologia. O Recorte Corona permitiu a indexação minuciosa e ampliada de suas informações, catalogando em profundidade obras, pessoas (arquitetos, colaboradores, fotógrafos), a publicidade e as relações institucionais. O trabalho, contudo, não utiliza este recorte de forma passiva; ele o analisa como um artefato historiográfico. Esta análise crítica revelou vieses significativos na seleção de Corona. O recorte apresenta um forte viés temporal, com uma concentração massiva de edições publicadas nos anos 1960 (15 edições) e 1970 (7 edições), oficializando um apagamento da produção das décadas de 1940 e 1950.¹ Mais importante, a análise do recorte expõe a ausência do arquiteto Vilanova Artigas. Esta omissão não é tratada aqui como uma falha, mas como uma análise historiográfica: ela demonstra que o próprio Eduardo Corona, em 1971, já estava ativamente curando um cânone específico da arquitetura paulista, um que deliberadamente marginaliza e evidencia determinados arquitetos.

A construção desta plataforma de pesquisa não foi imediata; o processo foi inventado e testado. A fase exploratória funcionou como um laboratório onde ferramentas digitais disponíveis foram aplicadas. Estes testes

validaram o uso de ferramentas como Palladio e RAWGraphs, transformando o conteúdo da revista Acrópole, com o recorte Corona em um banco de dados que permitiu mapear redes de colaboração (Pessoas X Conteúdo). No entanto, este estudo também revelou os limites de ferramentas isoladas e estáticas: o Notion mostrou-se limitado para a estruturação de bancos de dados relacionais complexos, e o RAWGraphs e o Palladio, embora gerassem gráficos interessantes, produziam apenas imagens estáticas, inadequadas para uma ferramenta analítica dinâmica. O diagnóstico levou a uma reavaliação, o processo é revisto e ajustado. A trajetória metodológica evoluiu de uma abordagem focada em visualização de dados para uma focada em ciência de dados, exigindo uma infraestrutura personalizada.

A plataforma consolidada integra dois componentes centrais. O primeiro é o cerne da metodologia: um banco de dados relacional. Esta infraestrutura fundamental foi projetada conceitualmente por meio de um Diagrama ERD (Entity-Relationship Diagram), o blueprint da pesquisa, que definiu as entidades, tabelas como REVISTA, OBRAS, PESSOAS, CIDADES e seus relacionamentos. O segundo componente é a interface de coleta: para povoar este banco de dados de forma padronizada, foi desenvolvida a PLATAFORMA_AC, uma interface de cadastro (front-end) construída sobre Google AppSheet, que se conecta diretamente ao banco de dados - Google Sheets. Esta ferramenta transforma a coleta de dados, um processo historicamente manual, em um sistema que força a padronização dos metadados.

O resultado analítico final é uma interface gráfica dinâmica de análise do conteúdo: os dashboards. A transformação dos dados em conhecimento ocorre aqui. O produto dessa visualização são 17 dashboards interativos, desenvolvidos com o Looker Studio (anteriormente Google Data Studio). Eles não são vistas estáticas ou mera ilustração de um resultado; eles são ferramentas analíticas centrais da pesquisa. A análise migra da consulta ao banco de dados para a manipulação visual desta interface, permitindo identificar padrões, correlações e anomalias ocultas em análises textuais. A interatividade permite ao pesquisador tornar-se um co-criador analítico, filtrando dados e conectando-se a fontes externas como o PDF da FAU-USP ou o Google Street View. Os 17 painéis consolidam-se em quatro eixos temáticos principais.

O Eixo Revista Acrópole foca na materialidade e no viés editorial. O DASHBOARD REVISTA - 1 visão valida quantitativamente o viés pragmático da revista, confirmando a predominância de arquitetura (23%) e informes técnicos (19,2%) no índice de todas as edições.

Fig. 1 DASHBOARD REVISTA - 1 visão, gráfico de pizza (donut chart) demonstrando a distribuição temática das matérias indexadas de todas as edições da Acrópole. citado em TURCHI, Thiago P. Revista Acrópole.

O DASHBOARD REVISTA - 2 visão utiliza georreferenciamento para revelar os 11 endereços que a redação da revista ocupou ao longo de seus 33 anos, expondo a migração física da empresa pelo centro de São Paulo.

Fig. 2 DASHBOARD REVISTA - 2 visão, mapa georreferenciado mostrando a localização dos 11 endereços da redação da Acrópole em São Paulo. citado em TURCHI, Thiago P. Revista Acrópole: visualização de dados e estratégias sobre a arquitetura brasileira.

O DASHBOARD REVISTA - 4 visão realiza uma meta-análise das 24 revistas citadas por Corona na última edição, revelando a Itália como a principal referência internacional (25% dos títulos), seguida por Brasil, Argentina, Inglaterra e Alemanha (12,5% cada).

Fig. 3 DASHBOARD REVISTA - 4 visão - AC_25 anos, gráfico de pizza mostrando a distribuição por país das 24 revistas citadas por Eduardo Corona em 1971. (citado em TURCHI, Thiago P. Revista Acrópole: visualização de dados e estratégias sobre a arquitetura brasileira.

O Eixo Obras explora tipologias e revela a tensão central entre o acervo total e o Recorte Corona. Análises temporais no DASHBOARD OBRAS - 1 visão demonstram a esmagadora predominância do uso residencial, que corresponde a 50% das obras catalogadas no acervo total. No entanto, ao ativar o filtro do Recorte Corona, o uso residencial despenca para 24,5%, enquanto o uso institucional (refletindo Brasília) salta, provando que a Revista Acrópole e a Acrópole de Corona são duas entidades distintas.

Fig. 4 DASHBOARD OBRAS - 1 visão, gráfico de barras empilhadas mostrando a predominância do 'Uso Residencial' (50%) no acervo total em contraste com o viés Institucional do Recorte Corona (24,5%). citado em TURCHI, Thiago P. Revista Acrópole: visualização de dados e estratégias sobre a arquitetura brasileira.

Gráficos de rede no DASHBOARD OBRAS - 3 visão expõem constelações colaborativas. Estas visualizações mostram redes densas em torno de figuras como João Eduardo de Gennaro & Paulo Mendes da Rocha, enquanto outros, como Eduardo Longo, aparecem mais isolados. A análise dos nós centrais do Recorte Corona identifica Oscar Niemeyer e o próprio Eduardo Corona como figuras-chave.

Fig. 5 DASHBOARD OBRAS - 3 visão - PESSOAS X OBRAS X REVISTAS, gráfico de rede (network graph) visualizando as constelações colaborativas entre arquitetos, obras e as edições do Recorte Corona. citado em TURCHI, Thiago P. Revista Acrópole: visualização de dados e estratégias sobre a arquitetura brasileira.

O Estudo de caso-3 - Edição Especial BRASÍLIA (AC_256/257) serve como prova de conceito para esta análise, indexando não apenas os projetos, mas os anúncios (o paratexto). Isso revelou a integração entre projeto, indústria e marketing, com anúncios da Fichet & Schwarz-Hautmont (janelas dos ministérios), Celite (louça sanitária linha Brasília) e Metalúrgica Albion (metais assinados por Oscar Niemeyer). A metodologia foi além: usando GIS, mapeou não apenas as obras em Brasília, mas também a localização das fábricas (como Volterrana e Eucatex) cujos endereços constavam nos anúncios.

Fig. 6 Estudo de Caso-3 - BRASÍLIA, mapa da cadeia de suprimentos da construção civil moderna, conectando os centros de produção industrial (anunciante como Eucatex) aos canteiros de obras em Brasília. citado em TURCHI, Thiago P. Revista Acrópole: visualização de dados e estratégias sobre a arquitetura brasileira.

O Eixo Publicações Conexas funciona como uma meta-análise e autovalidação da tese. O DASHBOARD PUBLICAÇÕES - 1 visão revela uma surpreendente escassez da Acrópole como objeto de estudo exclusivo em teses, apesar de sua "onipresença como fonte de referência".

Fig. 7 DASHBOARD PUBLICAÇÕES - 1 visão, mapa georreferenciado mostrando a escassa produção acadêmica (dissertações, teses) focada exclusivamente na Acrópole, validando a lacuna da pesquisa. citado em TURCHI, Thiago P. Revista Acrópole: visualização de dados e estratégias sobre a arquitetura brasileira. Brasília PPG-FAU/UnB,

O DASHBOARD PUBLICAÇÕES - 2 visão revela o insight mais profundo: a análise de rede das bibliografias dos autores canônicos (Mindlin, Bruand, Segawa) mostra que eles surpreendentemente não compartilham fontes. Cada um utilizou um conjunto diferente de edições da Acrópole, provando que as leituras historiográficas anteriores foram parciais, baseadas no folhear.

Fig. 8 DASHBOARD PUBLICAÇÕES - 2 visão, gráfico de rede mostrando que autores canônicos (Mindlin, Bruand, Segawa) utilizaram conjuntos distintos de edições da Acrópole, não compartilhando fontes. citado em TURCHI, Thiago P. Revista Acrópole: visualização de dados e estratégias sobre a arquitetura brasileira.

O Eixo Pessoas explora trajetórias e formação. Mapas de fluxo no DASHBOARD PESSOAS 4 visão - FORMAÇÃO quantificam a influência de escolas de arquitetura, permitindo a análise comparativa da presença de profissionais formados pela Mackenzie (39 profissionais) e pela USP (23 profissionais).

Fig. 9 DASHBOARD PESSOAS 4 visão - FORMAÇÃO, gráfico de rede comparando a origem formativa dos profissionais indexados, destacando os grupos da Mackenzie (39) e USP (23). citado em TURCHI, Thiago P. Revista Acrópole: visualização de dados e estratégias sobre a arquitetura brasileira.

Gráficos demográficos no DASHBOARD PESSOAS - 4 visão - PAÍS revelam a significativa presença de profissionais estrangeiros, especialmente europeus no pós-guerra. Brasil e Itália emergem como os dois grandes pólos visuais de origem dos profissionais publicados, seguidos por Polônia, Alemanha e França.

Fig. 10 DASHBOARD PESSOAS - 4 visão - PAÍS, mapa georreferenciado mostrando os pólos visuais de origem dos profissionais, destacando Brasil e Itália como os maiores grupos. citado em TURCHI, Thiago P. Revista Acrópole: visualização de dados e estratégias sobre a arquitetura brasileira.

A própria plataforma de pesquisa — o banco de dados, a interface PLATAFORMA_AC e os 17 dashboards — é escalável e serve como um modelo replicável para novos estudos ou para a abordagem de outros periódicos. O sistema está tecnicamente pronto para a indexação integral de todo o acervo de 23.000 páginas, superando a amostragem do Recorte Corona. Este trabalho classifica-se como uma Tese-Projeto, onde o resultado principal é a própria ferramenta analítica desenvolvida. A tese confirma sua hipótese ao demonstrar ser possível construir suportes gráficos de visualização de dados sobre a arquitetura brasileira a partir da fonte documental, provando que a Visualização de Dados e as estratégias de Humanidades Digitais são caminhos promissores para o campo. A ponte metodológica estabelecida entre a história da arquitetura e a tecnologia digital aponta para um campo expansivo de futuras pesquisas. O legado desta pesquisa é a transformação do acervo da Acrópole: de um arquivo estático, limitado ao folhear, para uma fonte de dados dinâmica.

BIBLIOGRAFIA

- BURDICK, Anne; DRUCKER, Johanna; LUNENFELD, Peter; PRESNER, Todd; SCHNAPP, Jeffrey. *Digital_humanities*. Cambridge: MIT Press, 2012.
- CAPPELLO, Maria Beatriz. *Arquitetura em revista: arquitetura moderna no Brasil e sua recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas (1945-1960)*. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
- FICHER, Sylvia. "Historiografia e documentação". In: CASTRIOTA, Leonardo Barci (Org.). *Arquitetura e Documentação: novas perspectivas para a história da arquitetura*. São Paulo: Annablume, 2011.
- TURCHI, Thiago Pacheco. Manchete X Acrópole – Brasília nas páginas das revistas. In: VII ENANPARQ, São Carlos, 2022. *A An na ai is s [...]*. São Carlos: IAU-USP, 2022.
- TURCHI, Thiago P.; ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. A arquitetura das casas de Eduardo Longo na Acrópole. In: VII Seminário DOCOMOMO SUL, Porto Alegre, 2022. *Anais [...]*. Porto Alegre: PROPARG-UFRRGS, 2022.
- TURCHI, Thiago P. *Revista Acrópole: visualização de dados e estratégias sobre a arquitetura brasileira*. Brasília PPG-FAU/UnB, Tese de doutorado, set/2023

BIOGRAFIA

Doutor em Arquitetura e Urbanismo, na área de Teoria e História, no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo PPG/FAU-UnB (2023). Entre 2010-2022, atuou no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Brasília - UCB, como Professor Titular, ministrando disciplinas na área de projeto de arquitetura, geometria construtiva, programação visual e prototipagem digital e maquete.